

Der Generationenforscher Rüdiger Maas hat der jungen Generation das alarmierende Label „lebensunfähig“ attestiert – teilweise von „Helikopter-“ und „Curlingeltern“ überbehütet, mit digitalen Geräten aufgewachsen und unterhalten und vor Frustration und Langeweile geschützt (Maas, 2021; 2023). Das aktuelle Buch des Psychologen Jonathan Haidt (2024) trägt den Titel ‚Generation Angst. Wie wir unsere Kinder an die virtuelle Welt verlieren und ihre psychische Gesundheit aufs Spiel setzen‘. Wo lernen junge Menschen den kompetenten und achtsamen Umgang mit Medien? Wo lernen sie spielen und kreativ sein? Wie lernen sie, sich selbst zu spüren und mit negativen Gefühlen umzugehen, wie Langeweile und Frustration aus eigener Kraft auszuhalten und zu überwinden? Im Beitrag werden pädagogische Konzepte und Handlungsmöglichkeiten diskutiert, die sich für herausgeforderte Generationen eröffnen.

MEDIENKOMPETENZ UND SPIELKOMPETENZ FÜR DIE ,GENERATION LEBENSUNFÄHIG‘

Peter Holzwarth und Catherine Lieger

Im Alter zwischen vier und acht Jahren lernen Kinder vor allem durch das Spielen. Im Spiel erwerben Kinder wichtige soziale, motorische und kognitive Fähigkeiten, auf die sie später aufbauen können. Zahlreiche Studien belegen, dass das Spiel kleiner Kinder den entscheidenden Lern- und Entwicklungsmotor darstellt (Edelmann et al., 2018; Einsiedler, 1999; Imlig et al., 2019; Lieger, 2014; Pramling Samuelsson Asplund Carlsson, 2007; Stamm, 2014). Da-

bei geschieht der Spiel- und Lernprozess ohne bewussten Lernakt und findet beiläufig, interessenorientiert und intrinsisch statt. Erst im Alter ab acht Jahren lernen die Kinder mehrheitlich gezielt, systematisch und extrinsisch motiviert (Geiger & Lieger, 2024; Lieger, 2014). Doch wie steht es um die Lernfähigkeit der Generation Alpha, geboren in den Jahren ab 2010? Die Studie des *Instituts für Generationenforschung* in Deutschland spricht deutliche Worte. So zeigen 56 Prozent der vier- bis fünfjährigen Kinder kein altersentsprechendes

vertieftes Spielen. Bei den sechs- bis siebenjährigen Kindern sind es 37 Prozent (Maas, 2023).

Heute gehen viele Kinder der Generation Alpha bereits vier bis fünf außerschulischen Aktivitäten nach. Viele Eltern betrachten es als vorteilhaft, ihr Kind schon früh mit dem Erlernen eines Instruments oder einer Sportart zu fördern (Stamm, 2017). Dazu kommt, dass die Spielzeuge immer mehr vorgefertigt sind. Und wenn gerade nichts läuft, werden digitale Medien zur Unterhaltung eingesetzt. Es muss alles immer besser, größer, perfekter sein. Der soziale Druck steigt und der einfache Umgang mit dem Spiel verliert an Bedeutung (Maas, 2021). Eltern versuchen eine Umgebung zu schaffen, in der Kinder keinen Leerlauf erleben. Doch wenn sich Kinder langweilen, können sie ihren Gedanken nachhängen, und dies kann wiederum die Fantasie aktivieren und Neues entstehen lassen (Mann & Cadman, 2014).

Das Projekt *Generation Alpha Swiss Play* hat in einer explorativen Studie die aktuelle Situation in den Schulklassen des ersten Zyklus (Kindergarten, 1. und 2. Klasse) anhand von Leitfadeninterviews mit Lehrpersonen in der Deutschschweiz erhoben und die aus den gesellschaftlichen Veränderungen resultierenden Auswirkungen auf das Spiel- und Lernverhalten von Kindern zwischen vier und acht Jahren analysiert (Lieger & Huber, 2022). Ergebnisse aus der qualitativen Befragung zeigen, dass laut den Lehrpersonen die bevorzugten Spielmate-

rialien der Generation Alpha häufig vorgefertigte Spielzeuge sind. In Spielsituationen, beispielsweise im Kindergarten, seien viele junge Kinder überfordert: Sie haben keine oder nur sehr wenig Erfahrungen mit dem Funktionsspiel, das zur Basis der Spielerfahrungen von Kindern gehört.

WELCHE KOMPETENZEN BENÖTIGT DIE GENERATION ALPHA?

In Anbetracht globaler Krisen und Herausforderungen gewinnen Bewältigungsstrategien zunehmend an Bedeutung: Coronakrise, Klimakrise, Wasserkrise, Artensterben, Energiekrise, atomare Bedrohungen, Wirtschaftskrisen, Ukrainekrieg, Nahostkonflikt, Bedrohung von Demokratien und digitale Herausforderungen/KI.

In diesem Kontext existieren unterschiedliche Konzepte: 21st Century Skills/Four Cs/4K (Kooperation, Kommunikation, Kreativität und Innovation sowie kritisches Denken und Problemlösen) (Rickert, 2019; Sterel et al., 2018),

DER SOZIALE DRUCK STEIGT UND DER EINFACHE UMGANG MIT DEM SPIEL VERLIERT AN BEDEUTUNG

Future Skills, Life Skills (WHO), Coping, Resilienz, Salutogenese/Kohärenzgefühl (Verstehbarkeit, Handhabbarkeit, Sinnhaftigkeit) (Antonovsky, 1997).

Im Folgenden werden die Konzepte Life Skills und Future Skills näher beleuchtet.

Das Konzept Life Skills wurde von der *World Health Organisation (WHO)* eingeführt. Diese Skills werden als überfachliche Kompetenzen verstanden und dienen den Menschen, die Herausforderungen des täglichen Lebens zu meistern. Es werden zehn zentrale Skills definiert (World Health Organisation, 1997, S. 1):

Decision-making (Entscheidungen treffen), Problem-solving (Problemlösefähigkeit), Creative thinking (kreatives Denken), Critical thinking (kritisches Denken), Effective communication (Kommunikationsfertigkeit), Interpersonal relationship skills (Beziehungsfähigkeit), Self-awareness (Selbstwahrnehmung), Empathy (Empathie/Einfühlungsvermögen), Coping with emotions (Gefühlsbewältigung) und Coping with stress (Fähigkeit zur Stressbewältigung).

Die Future Skills beinhalten ein breites Spektrum an Fähigkeiten, die über traditionelle schulische Kenntnisse hinausgehen und es Individuen ermöglichen, sich flexibel an neue Situationen anzupassen, kreativ zu denken, Probleme zu lösen und effektiv in multidisziplinären Teams zu arbeiten. Die Future Skills unterscheiden sich je nach Konzept (Golowko, 2019; Kotsiou et al., 2022; Wippermann, 2020). Ehlers (2020) versteht unter den Future Skills all jene „Kompetenzen, die

es Individuen erlauben in hochemergenten Handlungskontexten selbstorganisiert komplexe Probleme zu lösen und (erfolgreich) handlungsfähig zu sein. Sie basieren auf

DIE FUTURE SKILLS BEINHALTEN EIN BREITES SPEKTRUM AN FÄHIGKEITEN, DIE ÜBER TRADITIONELLE SCHULISCHE KENNTNISSE HINAUSGEHEN UND ES INDIVIDUEN ERMÖGLICHEN, SICH FLEXIBEL AN NEUE SITUATIONEN ANZUPASSEN, KREATIV ZU DENKEN, PROBLEME ZU LÖSEN UND EFFEKTIV IN MULTIDISZIPLINÄREN TEAMS ZU ARBEITEN

kognitiven, motivationalen, volitionalen sowie sozialen Ressourcen, sind wertebasiert, und können in einem Lernprozess angeeignet werden.“ (Ehlers, 2020, S. 57).

Durch den aufgezeigten Wandel steigen die Anforderungen an die Kompetenzen der zukünftigen Generationen und werden zunehmend vielfältiger und anspruchsvoller. Bildungsinstitutionen haben die Aufgabe, ihre Lernenden auf diese veränderte Lebens- und Arbeitswelt vorzubereiten. Wenn sich Schule und Unterricht verändern müssen, birgt dies auch für die Lehrpersonen neue Herausforderungen, aber auch Chancen.

Abb. 1: Spielformen
// Geiger & Lieger, 2024

KONTEXTE DER KOMPETENZVERMITTLUNG: PLAYFULNESS

Das Konzept der Playfulness gründet auf der Idee, dass jeder Mensch in sich ein spielerisches Potenzial besitzt und dieses nicht nur für das genützt werden kann, was wir in unserem Alltagsverständnis unter ‚Spielen‘ verstehen. Playfulness ist geknüpft an jüngste gesellschaftliche Veränderungen und an die damit verbundenen notwendig gewordenen Kompetenzen und Skills. Playfulness beschreibt damit eher einen Ansatz und ein Mindset (De Koven, 2017).

Die kindliche Playfulness beschreibt die Qualität des Spielverhaltens. Kinder mit einer stark ausgeprägten Playfulness zeigen Fähigkeiten zur Entwicklung kreativer Ideen, zur sozialen Interaktion mit anderen Kindern und Freude am Spielgeschehen. Kindliche Playfulness entsteht durch die Interaktion mit der Spielumwelt und wird durch persönliche Merkmale als auch durch Umgebungsmerkmale beeinflusst (Barnett, 2018; Keles & Yurt, 2017). Damit diese Förderung gelingt, können im Spiel die Lernbedürfnisse von Kindern entwicklungsgemäß aufgegriffen werden. Dabei erwerben Kinder nicht nur Wissen

und Fertigkeiten, sondern auch soziale Kompetenzen, die Fähigkeit zur Selbstregulation, Kreativität und kritisches Denken (Haidt, 2024). Unterschiedliche Spielformen wie das Funktionsspiel, das Symbolspiel, das Rollenspiel und das Konstruktionsspiel ermöglichen es den Kindern, ihre Umwelt zu erkunden und zu verstehen. Alle Spielformen sind entscheidend für die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und fördern das Lernen auf natürliche Weise. Der Schwerpunkt der Spielformen variiert je nach Entwicklungs- und Erfahrungshintergrund der Kinder (Abb. 1).

Die dargestellte Grafik veranschaulicht, wie die Spielbedürfnisse mit fortschreitender Entwicklung der Kinder zunehmend vielfältiger werden. Für junge Kinder ist das Funktionsspiel besonders zentral. Kinder entdecken Materialien, aber auch Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten in ihrer Umgebung, indem sie experimentieren und erforschen. Das Funktionsspiel schafft die Grundlage für alle weiteren Spielformen.

Zur Förderung der kindlichen Playfulness wurden in dem breit angelegten Projekt *Spielen Plus* Grundlagen für Kindergärten, Schulen und Betreuungseinrichtungen entwickelt und erprobt (Lieger & Weidinger, 2021). Dabei entstanden unter anderem eine Website mit Erklärvideos sowohl für Lehr- und Betreuungspersonen als auch Filme für Eltern (siehe QR-Codes).

ZWEI FLIEGEN MIT EINER KLAPPE: MEDIENKOMPETENZ UND LIFE SKILLS

Medienkompetenzvermittlung im Sinne von Baacke (1997) mit den Dimensionen Medien-

kritik, Medienkunde, Mediennutzung und Mediengestaltung lässt sich mit der Vermittlung von Lebenskompetenzen verbinden (Holzwarth et al., 2021; Holzwarth, 2022a). Die Ermöglichung von Persönlichkeitsentwicklung und Selbstwirksamkeit hat eine lange Tradition in der Medienpädagogik (z. B. Maurer, 2010; Schell, 2003). Dies soll anhand von zwei Beispielen zum Thema Lernen über Emotionen verdeutlicht werden (Holzwarth, 2022a):

BEISPIEL 1: EMOTIONALE VIELFALT FOTOGRAFIEREN

In unserer Gesellschaft werden oft bestimmte positiv konnotierte Gefühle bevorzugt, dies kommt im Slogan ‚Good vibes only‘ zum Ausdruck. Doch zum Menschsein gehört das ganze Spektrum, nicht nur Frühling und Sommer, auch Herbst und Winter. Die Teilnehmenden produzieren in Zweiertteams oder mit Hilfe einer Leitungsperson eine Fotoserie, in der die ganze Bandbreite von Emotionen zum Ausdruck kommt. Das Ziel besteht darin, die eigene Ausdrucksbandbreite kennenzulernen und bewusst zu machen – von innen und von außen. Die Teilnehmenden benennen wechselseitig ihre abgebildeten Stimmungen und stellen sich folgende Fragen: Wie wirke ich auf mich selbst und auf andere? Stimmen Selbst- und Fremddeutung überein? Welche Emotionen sind eindeutig, welche mehrdeutig? Wie kann man mit Missverständnissen umgehen? Wo kommen gemischte emotionale Aspekte zum Ausdruck, zum Beispiel Müdigkeit, Traurigkeit, Hunger, Langeweile? Sind sich Menschen ihres emotionalen Ausdrucks immer bewusst? Kann man echte Gefühle von aufgesetzten unterscheiden? Wel-

che hilfreiche Funktion können Gefühle wie Traurigkeit oder Wut haben? Je nach Alter der Teilnehmenden können die Fragen unterschiedlich intensiv diskutiert werden.

BEISPIEL 2: DIE ENTWICKLUNG VON EMPATHIEFÄHIGKEIT MIT FILMSTILLS

Die Teilnehmenden bekommen vorab ausgewählte Standbilder aus einem ihnen bekannten Film oder Filmausschnitt zur Verfügung gestellt (z. B. *Heidi* von Alain Gsponer, CH 2015; Holzwarth & Maurer, 2019). Sie haben die Möglichkeit, zu den Standbildern Sprech- oder Denkblasen auszufüllen. Durch das Hineinversetzen in andere Personen kann Empathie geübt werden: Wie fühlt sich die Hauptperson in diesem Moment? Mit dieser Methode können Gefühle verbalisiert werden, die so im Film nicht direkt zum Ausdruck kommen. Später können Teilnehmende Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Wahrnehmungen vergleichen, wodurch auch die Mehrdeutigkeit von Mimik und Körpersprache zum Thema gemacht werden kann.

Im Folgenden geht es um die Frage, welche Einstellungen zu Medienwelten für die Kompetenzvermittlung günstig sind und welche eher nicht.

KRITIK AN AKTUELLEN MEDIENKRITISCHEN DISKURSEN

Es ist wichtig, die medialen Lebenswelten der jüngeren Generation bis zu einem gewissen Grad kennenzulernen, um sie besser zu verstehen. Moser (2000) deutete den Zusammenhang zwischen intergenerationalem Verstehen und Medienwelten bereits vor dem Leitmedienwech-

Erklärvideos für Lehr- und Betreuungspersonen

Erklärvideos für Eltern

sel zum Smartphone an: „Die Lebenswelt heutiger Kinder und Jugendlicher ist ohne Bezug auf Medien wie Fernsehen nicht mehr zu verstehen“ (Klappentext).

Medienphänomene werden oft vorschnell negativ beurteilt. Sich mit einem forschenden Blick auf Medien einzulassen und sie auf diese Weise kennenzulernen – auch aus der Perspektive von Kindern und Jugendlichen – kann solchen Vorurteilen entgegenwirken. Dabei sollte bedacht werden: Etwas zu verstehen oder verstehen zu wollen, heißt nicht, auch damit einverstanden zu sein. Die Phänomene *Tiktok/Instagram Reels* können beispielsweise differenziert betrachtet (Holzwarth, 2022b) und Chancen und Risiken unterschieden werden, ohne mit pauschalen Negativurteilen zu arbeiten.

Als Potenziale stehen kreativer Selbstaussdruck, Inspiration für die eigene Identitätskonstruktion und Vergemeinschaftung von Menschen mit ähnlichen Interessen den Risiken Schönheitsideale, problematische soziale Vergleiche und Selbstdarstellungen, Selbstsexualisierung, Fake News, rassistische und politisch polarisierende Inhalte, Missbrauch von Daten, problematische Belohnungsmuster, verminderte Aufmerksamkeit und Formen von Mediensucht gegenüber.

Der Begriff ‚Medienkonsum‘ bringt eine potenziell einseitig negative Haltung gegenüber Medien zum Ausdruck. Er war zuletzt oft in journalistischen und auch akademischen Kontexten zu hören und zu lesen. ‚Mediennutzung‘ ist der neutralere Begriff, weil nicht vorab negative Assoziationen wie Passivität und problematische Inhalte mittransportiert werden (Holzwarth, 2024).

Den Medien die Schuld für gesellschaftliche Probleme wie Gewalt, Verlust von Normen und

Werten, Desintegration, schlechte Schulleistungen zu geben, kann für bestimmte Gruppen der Gesellschaft entlastend sein, wie zum Beispiel für Eltern, Lehrpersonen oder Politiker*innen. Wenn die Medien schuld sind, fühlt man sich selbst der Mitverantwortung entbunden.

In aktuellen medienkritischen Diskursen spielt auch der Begriff ‚Bildschirmzeit‘ eine Rolle – oft in Verbindung mit dem Bedürfnis nach einer klaren Quantifizierung je nach Alter. Bei der Diskussion um Bildschirmzeiten sollte immer auch die Reflexion von Bildschirminhalten und Nutzungskontexten mitgedacht werden. Der dynamisch-transaktionale Ansatz verbindet die Frageperspektiven „Was machen Medien mit Menschen?“ und „Was machen Menschen mit Medien?“ und berücksichtigt die drei Ebenen Person, Medium und Kontext (Früh, 2008). In Anlehnung an die Lasswell-Formel „Who says what in which channel to whom with what effect?“ (Bonfadelli et al., 2005, S. 83) sollte gefragt werden, „Welcher Mensch schaut mit wem in welchem Kontext wie lange welche Inhalte und welche Bedeutungen werden dabei konstruiert?“

In diesem Zusammenhang wird deutlich, dass die Frage nach der Bildschirmzeit nur einen Faktor von vielen darstellt. *Vorsicht Bildschirm* von Spitzer (2005) hat ebenfalls dazu beigetragen, die Diskussion um Medienwirkungen einseitig vom medialen Gerät her zu denken – ohne weitere Faktoren der Rezeptionssituation zu berücksichtigen (Holzwarth, 2018). Die Zeit am Bildschirm kann durch entwicklungsförderliche Inhalte und durch die Begleitung und gemeinsame Nutzung mit einer erwachsenen Person zu einer wertvollen Lern- und Beziehungszeit aufgewertet werden.

RESÜMEE

Spielsituationen und Medienbildungskontexte eignen sich für die Vermittlung von zukunftsrelevanten Kompetenzen. Konzepte wie Life Skills oder Future Skills können insbesondere Bildungspotenziale im Kontext von Spiel und Medien bewusst machen. Diagnosen wie ‚Generation lebensunfähig‘ oder ‚Generation Angst‘ sind heikel, weil sie zu wenig differenzieren und vor allem zur medialen Aufmerksamkeitserregung beitragen. Sie können auch im Sinne einer Dys-utopie ein motivierendes Moment haben, im Sinne der Denkfigur „Wenn wir nicht aktiv werden, könnte ... passieren“. Es existieren zahlreiche pädagogische Handlungsmöglichkeiten im Kontext von Spiel und Medienbildung.

Literatur

Früh, W. (2008). Dynamisch-transaktionaler Ansatz. In U. Sander, F. von Gross & K.-U. Hugger (Hrsg.), *Handbuch Medienpädagogik* (S. 179-184). VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Geiger, N. & Lieger, C. (2024). SpielRäume schaffen: Wie das Projekt «Spielen Plus» die Transformation entlang gesellschaftlicher und pädagogischer Veränderungen im Zyklus 1 positiv beeinflussen kann. *#schuleverantworten*, 4(2), 146–151. <https://doi.org/10.53349/schuleverantworten.2024.i2.a447>

Haidt, J. (2024). *Generation Angst*. Wie wir unsere Kinder an die virtuelle Welt verlieren und ihre psychische Gesundheit aufs Spiel setzen. Rowohlt.

Halecker, P., Moeck, A. & Czilwik, M. (2023). *Das große Buch für Zukunftskids*. Wie wir die Zukunftskompetenzen unserer Kinder spielerisch stärken. Duden.

Holzwarth, P. & Maurer, B. (2019). *Filme verstehen*. Anleitung zur Filmanalyse im Studium am Beispiel des Spielfilms „Heidi“. kopaed.

Holzwarth, P. (2022b). Audiovisuelle Formen der Identitätskonstruktion am Beispiel von Social Media. Chancen und Herausforderungen für die Medienpädagogik. In F. von Gross & R. Rölleke, (Hrsg.), *Love, Hate & More*. Chancen und Risiken digital-analoger Interaktion medienpädagogisch betrachtet (Schriftenreihe Dieter Baacke Preis Handbuch, Band 17, S. 17-24). kopaed.

Holzwarth, P. (2024). Medienbildung und Informatik – Konzepte, Kriterien und Ressourcen. In V. Dander, N. Grünberger, H. Niesyto & H. Pohlmann (Hrsg.), *Bildung und digitaler Kapitalismus*. Im Erscheinen.

Lieger, C. (2014). *Professionelle Betreuung in Kindergärten*. Praxistaugliche Erfassung der Betreuungsqualität. Tectum.

Lieger, C. & Huber, F. (2022). Veränderungen im Lernen der jungen Kinder: Wie lernt die „Generation Alpha“? *#schuleverantworten*, 2(2). <https://doi.org/10.53349/sv.2022.i2.a225>

Lieger, C. & Weidinger, W. (2021). *Spielen Plus*. Ein Handbuch für Kindergarten, Schule und Betreuung. HEP Verlag.

Maas, R. (2021). *Generation lebensunfähig*. Yes.

Rickert, A. (2019). *21st Century Skills – Kompetenzen für die Berufswelt von morgen*. Lifelong Learning Blog, Pädagogische Hochschule Zürich. <https://blog.phzh.ch/zhe/21st-century-skills> [Zugriff: 03.07.2024]

Die komplette Literatur zu diesem Artikel finden Sie unter <https://merz-zeitschrift.de/alle-ausgaben/details/2024-05-paedagogik-technik-utopie>

Dr. Peter Holzwarth ist Dozent für Medienbildung und Berater an der Pädagogischen Hochschule Zürich. Seine Schwerpunkte sind Aktive Medienarbeit (Foto, Video, Audio), Life Skills und Medien, interkulturelle Medienarbeit, Migrationsforschung, Migration im Film, Filmbildung, Fotografie, Medienkritik, Digitalisierung und Ethik.

Dr. phil. Catherine Lieger ist Dozentin und Beraterin und an der Pädagogischen Hochschule Zürich. Sie ist in nationalen und internationalen Forschungs- und Entwicklungsprojekten tätig. Ihre Schwerpunkte sind das Lernen von 4- bis 8-jährigen Kindern, Didaktik im Elementarbereich, Professionalisierung von Lehrpersonen, multiprofessionelle Teams und Transitionen.